

питания сельскохозяйственных культур / Ю.И. Ермохин, И.А. Бобренко // Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. – 2016. – № 4(7). – С. 4.

10. *Variety Trialon Tomato Hybrids in Greenhouse Conditions of the Prearal Area of Kazakhstan* / E.B. Dyamurshayeva, R.I. Kudiyarov, I.A. Bobrenko, G.Z. Sauytbayeva, N.Z. Urazbayev, G.E. Dyamurshayeva, S.I. Sadybekova // *OnLine Journal of Biological Sciences*. – 2017. – V. 17. – Is. 1. – P. 18–25.

Невенчанная Наталья Михайловна, канд. с.-х. наук, доцент, Омский ГАУ, nm.nevenchannaya@omgau.org; **Башкатова Лидия Николаевна**, канд. с.-х. наук, доцент, Омский ГАУ, ln.bashkatova@omgau.org.

I.A. Bobrenko // *Elektronnyj nauchno-metodicheskiy zhurnal Omskogo GAU*. – 2016. – № 4(7). – S. 4.

10. *Variety Trialon Tomato Hybrids in Greenhouse Conditions of the Prearal Area of Kazakhstan* / E.B. Dyamurshayeva, R.I. Kudiyarov, I.A. Bobrenko, G.Z. Sauytbayeva, N.Z. Urazbayev, G.E. Dyamurshayeva, S.I. Sadybekova // *OnLine Journal of Biological Sciences*. – 2017. – V. 17. – Is. 1. – P. 18–25.

Nevenchannaya Natalya Mihajlovna, Cand. of Agr. Sci., Ass. Prof., Omsk SAU, nm.nevenchannaya@omgau.org; **Bashkatova Lidiya Nikolaevna**, Cand. of Agr. Sci., Ass. Prof., Omsk SAU, ln.bashkatova@omgau.org.

УДК 633.14:631.52

Л.В. ОМЕЛЬЯНЮК¹, Е.Г. КОЗИОНОВА²

¹Омский аграрный научный центр, Омск

²Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения РАН, Екатеринбург

ОЦЕНКА СОРТОВ ГОРОХА КОЛЛЕКЦИИ ВИР ПО УРОЖАЙНОСТИ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО УРАЛА

Исследования проведены в 2017–2019 гг. в Красноуфимском селекционном центре (Уральский НИИСХ – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН) в стационарном десятипольном севообороте на темно-серой лесной почве, предшественник – рапс на зеленую массу. Объектами исследования являются 165 образцов гороха из коллекции ФИЦ ВИР им. Н.И. Вавилова, а также местный селекционный материал. Коллекционный материал был разделен на три морфологические группы. Стандарты – сорта, включенные в Госреестр селекционных достижений РФ, располагались через каждые 9 номеров: Марафон (Уральский НИИСХ) – для листочковых форм, Красноуфимский 11 (Уральский НИИСХ) – для усатых и Спартак (ВНИИЗБК) – для морфотипа «хамелеон». Наибольшая урожайность семян в опыте отмечена у немецкого усатого сорта Саламанка в 2017 г. – 410,7 г/м². Но в 2018 г. в условиях очень холодной погоды с мая до 3-й декады июня, которая сменилась сильной засухой в конце июня – начале июля, этот образец более чем в 3 раза снизил анализируемый показатель. Лидер в этом году – листочковый длинностебельный сорт Аннушка – 232,0 г/м², в 2019 г. и в среднем за три года выделился украинский листочковый сорт Благодатный (429,5 г/м² и 326,2 г/м² соответственно). В группе сортов с морфотипом «хамелеон», несмотря на укороченный стебель (52–66 см), нет ни одного образца, обладающего повышенной устойчивостью к полеганию; номера АЗ-95-464 и АЗ-96-637 (Россия) отличались сравнительно высокой белковостью семян (23,3 и 24,4% соответственно). Наименьшее поражение листьев аскохитозом (13%) выявлено у иностранных образцов Красноградский 9 (Украина) и Саламанка (Германия). Наиболее ценными источниками повышенной урожайности в условиях Свердловской области являются российские сорта с максимальным значением СЦГ: Аннушка, Возрождение, Кумир, АЗ-96-637 и Красноградский 9 (Украина). Сорта Аннушка и АЗ-96-637 уже взяты в качестве родительских форм для скрещивания.

Ключевые слова: горох посевной (*Pisum sativum* L.), сорт, морфотип, урожайность, стабильность, адаптивность, селекционная ценность генотипа.

Введение

В любых природно-экономических условиях важное продовольственное и кормовое значение имеют зернобобовые культуры. Из них наибольшее распространение получил горох. Ценность этой культуры определяется не только высоким содержанием белка в семенах и зеленой массе, но и хорошей сбалансированностью аминокислотного состава [1]. Для поддержания и повышения эффективности возделывания гороха необходимо наличие конкурентоспособных сортов, удовлетворяющих потребностям сельскохозяйственного производства. Однако общехозяйственные, климатические и эдафические условия даже в границах одного региона могут существенно различаться, и сорт должен адекватно воспринимать весь спектр негативных факторов [2].

Но в процессе сортосмены, наряду с повышением урожайности, увеличивается ее нестабильность. Современные сорта требуют более комфортных условий или более тонких технологий, учитывающих их особенности [3]. Важная задача селекции – создание сортов с высокой реализацией потенциальных возможностей в широком спектре почвенно-климатических условий [4]. Новый сорт должен обеспечивать наибольшую продуктивность в благоприятных условиях и при этом обладать высокой адаптивной способностью, то есть формировать стабильный урожай.

Для оценки адаптивной способности сортов используются методы: S.A. Ebehart, W.A. Russel, Tai G.C.C., A.B. Кильчевского, Л.В. Хотылевой и др. [5–7].

Исследования проведены в Красноуфимском селекционном центре (Уральский НИИСХ) в рамках государственного задания по теме: «Сохранение, пополнение, изучение генетических коллекций и выделение новых доноров и генетических источников хозяйственно-полезных признаков плодово-ягодных, зерновых, зернобобовых, кормовых культур и картофеля».

Цель исследований – выделить в коллекционном питомнике перспективные высокоурожайные сорта гороха, адаптированные к почвенно-климатическим условиям Среднего Урала, для их использования в селекции.

Объекты и методы

Объекты исследований: 165 образцов гороха из коллекции ФИЦ ВИР им. Н.И. Вавилова и сорта местной селекции.

Исследования проведены в 2017–2019 гг. в стационарном десятипольном севообороте, предшественник – рапс на зеленую массу. Почва – темно-серая лесная с гранулометрическим составом от легкосуглинистой до тяжелосуглинистой; R_{HCl} – 6–7, содержание гумуса – 7–8%, легкогидролизуемый азот – 87–158 мг/кг почвы, обменный калий – 136–184 мг/кг почвы, общий фосфор – 289–409 мг/кг почвы. Агротехника – общепринятая для гороха в зоне Среднего Урала [8]. Норма высева 120 всхожих зерен на 1 м². Учетная площадь делянок – 2 м². Стандарты – сорта, включенные в Госреестр селекционных достижений РФ, располагались через каждые 9 номеров: Марафон (Уральский НИИСХ) – для листочковых форм, Красноуфимский 11 (Уральский НИИСХ) – для усатых, Спартак (ВНИИЗБК) – для морфотипа «хамелеон». Дата посева: в 2017 г. – в 1-й декаде мая, в 2018 г. и в 2019 г. – во 2-й декаде мая. Уход за посевами включал ручную прополку. Были проведены фенологические наблюдения по основным фазам развития, визуальные оценки по пятибалльной шкале устойчивости к полеганию и общего состояния сортов в период цветения и перед уборкой [9]. Поражение аскохитозом учитывали согласно шкале, рекомендованной ВИР [10]. Уборку урожая в 2017 г. проводили вручную, в 2018 г. и 2019 г. – комбайном «Хеге 125». Урожайность учитывалась путем взвешивания зерна со всей делянки. Анализ по элементам структуры урожая проведен у 25 растений в лабораторных условиях. Содержание белка в зерне

определялось в аналитической лаборатории Уральского НИИСХ по методу Кьельдаля. Дисперсионный анализ экспериментальных данных проведен по пособию Б.А. Доспехова [11]. Для выявления общей (ОАС) и специфической (САС) адаптивной способности, стабильности (Sgi) и селекционной ценности генотипов (СЦГ_i) использовалась методика А.В. Кильчевского и Л.В. Хотылевой [7].

Рис. 1. Агрометеорологические условия в мае – августе, г. Красноуфимск

Погодные условия в мае – августе были очень контрастными (рис. 1). В течение вегетации гороха в 2017 г. температура воздуха ($14,4^{\circ}\text{C}$) была ниже среднемноголетней на $1,1^{\circ}\text{C}$, сумма осадков 142% от нормы (362 мм), гидротермический коэффициент (ГТК) 2,6. Аналогичный период в 2018 г. (ГТК = 1,5) был самым неблагоприятным, хотя средние значения гидротермического обеспечения были близки к норме: $14,5^{\circ}\text{C}$ ($-0,9^{\circ}\text{C}$) и 263 мм (103%) соответственно. Очень холодная погода с мая до 3-й декады июня сменилась непродолжительной, сильной засухой в конце июня – начале июля. В 2019 г. (ГТК = 2,1): $14,8^{\circ}\text{C}$ ($-0,7^{\circ}\text{C}$), из 324 мм осадков (127%) 245 мм выпало в июле и августе, в т.ч. 3 июля – 63 мм, 13 августа – 39 мм.

Результаты исследований

На основе результатов 3-летнего изучения коллекционного материала гороха из каждой морфологической группы выделены образцы с повышенной семенной продуктивностью, они представлены в табл. 1.

Наилучшими характеристиками по хозяйственно-ценным признакам из первой группы обладает сорт Темп (Россия): укороченный стебель (62 см), повышенная устойчивость к полеганию (3,5 балла), оптимальная масса 1000 семян (224 г). Лучшие сорта с усатым типом листа, наряду со стандартом Красноуфимский 11 (Россия), обладают повышенной устойчивостью к полеганию (около 4,0 баллов), но украинские сорта Меце-

нат и Оплот имеют низкий процент белка в семенах (21,5 и 21,4% соответственно). В группе сортов российской селекции «хамелеон», несмотря на укороченный стебель (52–66 см), нет ни одного образца с повышенной устойчивостью к полеганию; номера АЗ-95-464 и АЗ-96-637 отличались сравнительно высокой белковостью семян (23,3 и 24,4% соответственно). Наименьшее поражение листьев аскохитозом (13%) выявлено у образцов Красноградский 9 (Украина) и Саламанка (Германия), с низкой и высокой урожайностью соответственно.

Таблица 1

**Характеристика лучших по урожайности коллекционных сортов гороха
(среднее за 2017–2019 гг.)**

Сорт, происхождение	Вегетационный период, дней	Длина стебля, см	Масса 1000 семян, г	Содержание белка в семенах, %	Устойчивость к полеганию, балл	Поражение листьев аскохитозом, %*
<i>Листочковый морфотип</i>						
Марафон (Россия), стандарт	83	98	174	23,5	3,0	18
Благодатный (Украина)	82	84	204	22,9	2,8	20
Темп (Воронежская обл.)	84	62	224	21,5	3,5	18
Красноградский 9 (Украина)	82	96	241	22,0	3,0	13
Возрождение (Россия)	85	92	209	23,2	2,7	20
Аннушка (Россия)	84	114	201	21,7	2,8	20
<i>Безлисточковый усатый морфотип</i>						
Красноуфимский 11 (Россия), стандарт	83	57	164	23,4	4,2	20
Меценат (Украина)	83	53	182	21,5	4,0	18
Оплот (Украина)	81	71	140	21,4	3,8	15
Джекпот (Дания)	81	62	202	22,2	4,0	20
Кумир (Россия)	85	64	190	22,1	3,7	15
Саламанка (Германия)	83	68	187	23,2	4,0	13
<i>Морфотип «хамелеон»</i>						
Спартак (Россия), стандарт	84	52	206	24,4	3,3	18
АЗ-96-775 (Россия)	84	66	207	20,1	3,0	17
АЗ-96-637 (Россия)	85	55	213	24,4	3,3	18
АЗ-99-4т	84	53	221	23,0	3,0	20
АЗ-95-464 (Россия)	82	58	217	23,3	2,8	15
АЗ-92-897 (Россия)	82	66	196	21,3	3,0	17
НСР ₀₅	2,7	20,4	29,8			

* В естественных условиях.

Условия выращивания в 2017 и 2019 гг. были более благоприятными – большинство сортов сформировали урожайность значительно выше, чем в 2018 г. Полученные результаты в основном подтверждают выводы, сделанные по итогам ранее проведенных исследований [13]. В среднем по группам в сравнительно благоприятных условиях (2017) лидером является усатый морфотип (327,6 г/м²); в погодных условиях 2018 и 2019 гг. – листочковые сорта (210,1 и 334,7 г/м² соответственно) (рис. 2). В среднем за годы исследований морфотип «хамелеон» (227,3 г/м²) уступил по урожайности на 44,8 г/м² (17%) листочковым и усатым сортам.

Рис. 2. Урожайность гороха в среднем по морфологической группе лучших сортов, г/м²

Максимальное значение в опыте отмечено у немецкого усатого сорта Саламанка в 2017 г. – 410,7 г/м² (табл. 2). Но в 2018 г. этот образец более чем в 3 раза снизил анализируемый показатель, лидер в этом году – листочковый длинностебельный сорт Аннушка (Россия) – 232,0 г/м². В 2019 г. и в среднем за три года выделился украинский листочковый сорт Благодатный (429,5 г/м² и 326,2 г/м² соответственно).

Под адаптивной способностью генотипа (ОАС) понимают способность сортов или гибридов давать постоянную высокую урожайность в различных условиях произрастания [13]. По данным опыта, высокой общей адаптивной способностью к изменениям среды характеризовался листочковый сорт Благодатный (Украина) (55,77), несколько ниже ОАС проявили усатые сорта Джепкот (Дания) (15,69), Саламанка (Германия) (14,59) и сорт из группы «хамелеон» АЗ-96-775 (Россия) (19,55).

По стабильности урожайности лучшей является группа листочковых сортов. Коэффициент САС показывает способность генотипа реагировать и быть устойчивым к специфическим условиям среды, и чем он ниже, тем выше стабильность [12]. Высокой генотипической устойчивостью к конкретным условиям характеризуются сорта: Красноградский 9 (Украина) (35,2), Аннушка (Россия) (37,1) – обычный лист; Кумир (Россия) (64,0) – усатый лист; АЗ-96-637 (Россия) (63,0) – хамелеон. Наименьшую стабильность (САС более 100) проявили сорта: Благодатный (Украина), Темп (Россия) – обычный лист; Оплот (Украина), Джепкот (Дания), Саламанка (Германия) – усатый лист; российские образцы АЗ-96-775, АЗ-95-464, АЗ-92-897 – хамелеон.

В селекционной практике большое значение придается созданию форм, обладающих высокой продуктивностью в сочетании с экологической стабильностью. Можно получить наиболее объективную оценку стабильности и пластичности формирования урожая зерна у изучаемых сортов гороха с помощью показателя СЦГ_i, который учитывает и уровень, и стабильность урожая [13]. В опыте выделились сорта с максимальным значением СЦГ_i: Красноградский 9 (Украина) (201,6), Аннушка (Россия) (187,8), Возрождение (Россия) (178,6) – обычный лист, Кумир (Россия) (194,2) – усатый лист и АЗ-96-637 (Россия) (167,1) – хамелеон, а наименьший отмечен у листочкового сорта Темп (Россия) (28,6).

Урожайность лучших сортов гороха, оценка их адаптивной способности и стабильности Таблица 2

Сорт, происхождение	Урожайность семян, г/м ²					ОАС	САС	Sqi	СЦГ _i
	2017 год	2018 год	2019 год	$\bar{x}$	к St				
<i>Листочковый морфотип</i>									
Марафон (Россия), стандарт	188,0	224,2	306,0	239,4		-31,00	60,4	25,2	127,2
Благодатный (Украина)	380,0	169,0	429,5	326,2	86,8	55,77	138,3	42,4	69,5
Темп (Россия)	194,0	185,5	408,0	262,5	23,1	-7,90	126,1	48,0	28,6
Красноградский 9 (Украина)	276,0	228,0	296,5	266,8	27,4	-3,57	35,2	13,2	201,6
Возрождение (Россия)	321,3	222,0	269,1	270,8	31,4	0,40	49,7	18,3	178,6
Аннушка (Россия)	238,7	232,0	299,4	256,7	17,3	-13,70	37,1	14,5	187,8
<i>Безлисточковый усатый морфотип</i>									
Красноуфимский 11 (Россия), стандарт	216,4	175,9	322,0	238,1		-32,37	75,4	31,7	140,7
Меценат (Украина)	377,3	187,0	228,8	264,4	26,1	-6,11	100,0	37,8	135,2
Оплот (Украина)	376,0	160,0	280,7	272,2	34,1	1,76	108,2	39,8	132,4
Джекпот (Дания)	269,0	173,5	416,0	286,2	48,1	15,69	122,2	42,7	128,4
Кумир (Россия)	316,0	203,0	311,7	276,9	38,8	6,43	64,0	23,1	194,2
Саламанка (Германия)	410,7	101,0	343,5	285,1	47,0	14,59	162,9	57,1	74,6
<i>Морфотип «хамелеон»</i>									
Спартак (Россия), стандарт	262,0	114,0	278,0	218,0		-7,55	90,4	41,5	115,5
АЗ-96-775 (Россия)	349,3	130,0	256,0	245,1	27,1	19,55	110,1	44,9	120,4
АЗ-96-637 (Россия)	297,3	172,0	246,0	238,4	20,4	12,88	63,0	26,4	167,1
АЗ-99-4т (Россия)	219,0	97,0	240,0	185,3	-32,7	-40,22	77,2	41,6	97,8
АЗ-95-464 (Россия)	369,3	76,0	236,0	227,1	9,1	1,55	146,8	64,7	60,7
АЗ-92-897 (Россия)	320,0	115,0	283,0	239,3	21,3	13,78	109,2	45,6	115,5
НСР ₀₅	94,8	67,8	115,2	39,4					

Примечание. $\bar{x}$ – средняя урожайность; ОАС – общая адаптивная способность; САС – специфическая адаптивная способность; Sqi – относительная стабильность; СЦГ_i – селекционная ценность генотипа.

Заключение

По результатам трехлетних исследований в контрастных условиях среды установлено, что: листочковый морфотип гороха формирует наиболее стабильный уровень урожайности; урожайность сортов гороха с усатым типом листа в среднем за три года находится на уровне листочковых сортов, но не стабильна – их потенциал реализуется во влажных условиях; морфотип «хамелеон» значительно уступает не только по урожайности, но и по ее стабильности и технологичности.

Оценка адаптивной способности и стабильности генотипов по методике А.В. Кильчевского и Л.В. Хотылевой повышает эффективность работы и уменьшает возможность ошибок при выборе сортов для использования в селекционном процессе [4]. В опыте наиболее ценными источниками повышенной урожайности являются сорта с максимальным значением СЦГ_i: Красноградский 9 (Украина) (201,6), Аннушка (187,8), Возрождение (Россия) (178,6) – обычный лист, Кумир (194,2) – усатый лист и АЗ-96-637 (Россия) (167,1) – хамелеон. Сорта гороха Аннушка и АЗ-96-637 (Россия) уже взяты в качестве родительских форм для скрещивания.

L. V. Omel'yanyuk¹, E. G. Kozionova²¹Omsk Agrarian Scientific Center, Omsk²Ural Federal Agrarian Science & Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg**Evaluation of pea varieties from the All-Russian Institute of Plant Industry collection by yield in the middle Urals**

Research was conducted in 2017–2019 at the Krasnoufimsky Breeding Center (Ural Science & Research Institute of Agriculture, Branch of the Ural Federal Agrarian Science & Research Center of the Russian Academy of Sciences – hereafter UrSRIA) in a stationary ten-field crop rotation on dark gray forest soil, the predecessor was rapeseed for herbage. Object of the research were 165 pea samples from the collection of the N.I. Vavilov Research Institute of Plant Industry, as well as local breeding material. The collection material was divided into three morphological groups. The control samples, which comprised varieties that are included in the State Register of Breeding Achievements of the Russian Federation, were planted every 9 units: Marafon (UrSRIA) for leafy forms, Krasnoufimsky 11 (UrSRIA) for leafless form, and Spartak (Scientific Center of Legumes and Groat Crops) for the “chameleon” morphotype. In the experiment, the highest seed yielding capacity was observed in the German leafless variety Salamanca in 2017 with 410.7 g/m². However, in 2018 this sample reduced the analyzed indicator by more than 3 times as the leading position was occupied by the leafy long-stemmed variety Annushka with 232.0 g/m², while in 2019 and on average for three years the Ukrainian leafy variety Blagodatny stood out (429.5 g/m² and 326.2 g/m², respectively). In the group of varieties with the “chameleon” morphotype, despite the shortened stem (52–66 cm), there is no sample that has increased resistance to lodging; the samples AZ-95-464 and AZ-96-637 (Russia) were distinguished by a relatively high protein content of seeds (23.3 and 24.4%, respectively). The smallest lesions of leaves with ascochyta (13%) were observed in the foreign samples Krasnogradsky 9 (Ukraine) and Salamanca (Germany). The most valuable sources of increased yield under the condition of the Sverdlovsk Region are the Russian varieties with the highest GEBV_i, i.e. Annushka, Vozrozhdeni, Kumir, AZ-96-637 and Krasnogradsky 9 (Ukraine). The varieties Annushka and AZ-96-637 have already been selected as seed parents for crossing.

Keywords: pea (*Pisum sativum* L.), variety, morphotype, yield, stability, adaptability, genomic breeding value.

Список литературы

1. Зеленов А.Н. Особенности аминокислотного состава белка листовых мутантов гороха / А.Н. Зеленов, Н.В. Шелепина, Н.В. Мамаева // Зернобобовые и крупяные культуры. – 2013. – № 1. – С. 21–25.
2. Методика расчета и оценки параметров экологической пластичности сельскохозяйственных растений / В.А. Зыкин, И.А. Белан, В.С. Юсов, Д.Р. Исламгулов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2011. – 100 с.
3. Эволюция признаков озимой ржи в процессе сортосмены / Е.А. Тороп, А.А. Тороп, В.В. Чайкин, Д.Ю. Зинченко, А.И. Юрин // Земледелие. – 2008. – № 2. – С. 42–44.
4. Воробьев А.В. Оценка адаптивной способности сортов в селекции яровой пшеницы на Среднем Урале / А.В. Воробьев, В.А. Воробьев // Достижения науки и техники АПК. – 2011. – № 6. – С. 18–20.
5. Eberhart S.A. and Russell W.A. // Grop Sci. – 1996. – V. 6. – № 1. – P. 36–40.
6. Tai G.C.C. Genotypic stability analysis and application to potato regional trials // Grop Sci. – 1971. – V. 11. – № 2. – P. 184–190.
7. Кильчевский А.В. Методы оценки адаптивной способности и стабильности генотипов, дифференцирующей способности среды. Сообщение

References

1. Zelenov A.N. Osobennosti aminokislotojnogo sostava belka listovyh mutantov goroha / A.N. Zelenov, N.V. Shelepina, N.V. Mamaeva // Zernobobovye i krupyanye kul'tury. – 2013. – № 1. – S. 21–25.
2. Metodika rascheta i ocenki parametrov ekologicheskoy plastichnosti sel'skokozyajstvennyh rastenij / V.A. Zykin, I.A. Belan, V.S. Yusov, D.R. Islamgulov. – 2-e izd., pererab. i dop. – Ufa : Bashkirskij GAU, 2011. – 100 s.
3. Evolyuciya priznakov ozimoy rzhi v processe sortosmeny / E.A. Torop, A.A. Torop, V.V. Chajkin, D.Yu. Zinchenko, A.I. Yurin // Zemledelie. – 2008. – № 2. – S. 42–44.
4. Vorob'ev A.V. Ocenka adaptivnoj sposobnosti sortov v selekcii yarovojs pshenicy na Srednem Urale / A.V. Vorob'ev, V.A. Vorob'ev // Dostizheniya nauki i tekhniki APK. – 2011. – № 6. – S. 18–20.
5. Eberhart S.A. and Russell W.A. // Grop Sci. – 1996. – V. 6. – № 1. – P. 36–40.
6. Tai G.C.C. Genotypic stability analysis and application to potato regional trials // Grop Sci. – 1971. – V. 11. – № 2. – R. 184–190.
7. Kil'chevskij A.V. Metody ocenki adaptivnoj sposobnosti i stabil'nosti genotipov, differenciruyushchej sposobnosti sredy. Soobshchenie 1. Obosnovanie

ние 1. Обоснование метода / А.В. Кильчевский, Л.В. Хотылева // Генетика. – 1985. – Т. 21. – № 9. – С. 1481–1490.

8. *Сортовая политика и технологии производства зерна на Среднем Урале* / Н.Н. Зезин [и др.] // Уральский НИИСХ. – Екатеринбург. – 2008. – 281 с.

9. *Методические указания по изучению коллекции зерновых бобовых культур*. – СПб. : ВИР. – 2010. – 140 с.

10. *Методические указания по изучению устойчивости зерновых бобовых культур к болезням*. – Ленинград, 1976. – 125 с.

11. *Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований)* / Б.А. Доспехов – М. : Книга по требованию. – 2012. – 352 с.

12. *Омельянюк Л.В. Специфичность реакций сортообразцов гороха различного морфотипа на изменение гидротермического обеспечения периода вегетации* / Л.В. Омельянюк // Доклады РАСХ. – 2013. – № 2. – С. 20–23.

13. *Зубов А.Е. Экологическая пластичность и стабильность формирования урожайности зерна сортами гороха различных морфотипов* / А.Е. Зубов, А.И. Катюк // Генетика, селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур : сб. науч. тр. : к 100-летию Самарского НИИСХ / науч. ред., сост. А.А. Вьюшков. – Самара : НТИЦ, 2003. – С. 184–188.

metoda / A.V. Kil'chevskij, L.V. Hotyleva // Genetika. – 1985. – Т. 21. – № 9. – С. 1481–1490.

8. *Sortovaya politika i tekhnologii proizvodstva zerna na Srednem Urale* / N.N. Zezin [i dr.] // Ural'skij NIISH. – Ekaterinburg. – 2008. – 281 s.

9. *Metodicheskie ukazaniya po izucheniyu kolekcii zernovykh bobovykh kul'tur*. – SPb. : VIR. – 2010. – 140 s.

10. *Metodicheskie ukazaniya po izucheniyu ustojchivosti zernovykh bobovykh kul'tur k boleznyam*. – Leningrad, 1976. – 125 s.

11. *Dospikhov B.A. Metodika polevogo opyta (s osnovami statisticheskoy obrabotki rezul'tatov issledovaniy)* / B.A. Dospikhov – M. : Kniga po trebovaniyu. – 2012. – 352 s.

12. *Omel'yanyuk L.V. Specifichnost' reakcij sortoobrazcov goroha razlichnogo morfotipa na izmenenie gidrotermicheskogo obespecheniya perioda vegetacii* / L.V. Omel'yanyuk // Doklady RASH. – 2013. – № 2. – С. 20–23.

13. *Zubov A.E. Ekologicheskaya plastichnost' i stabil'nost' formirovaniya urozhajnosti zerna sortami goroha razlichnykh morfotipov* / A.E. Zubov, A.I. Katyuk // Genetika, selekciya i semenovodstvo sel'skohozyajstvennykh kul'tur : sb. nauch. tr. : k 100-letiyu Samarskogo NIISH / nauch. red., sost. A.A. V'yushkov. – Samara : NTC, 2003. – С. 184–188.

Омельянюк Людмила Валентиновна, гл.н.с., д-р с.-х. наук, доц., Омский АНЦ, Milya1302@yandex.ru; **Козьоннова Елена Геннадьевна**, н.с., аспирант, Уральский НИИСХ – филиал УрФАНИЦ УрО РАН, kozionova1987@gmail.com.

Omel'yanyuk Lyudmila Valentinovna, Chief Sci. Officer, Doc. of Agr. Sci., Ass. Prof., Omsk Agricultural research center, Milya1302@yandex.ru; **Kozionova Elena Gennadievna**, Research Associate, Postgraduate, Ural Federal agricultural research center of the Ural branch of the Russian Academy of Sciences, kozionova1987@gmail.com.

УДК 631.484:631.445.4

В.И. ПОПОВА¹, В.А. ЧУДИНОВ², Е.П. БОЛДЫШЕВА¹, А.И. БЕКМАГАМБЕТОВ²

¹Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина, Омск, Российская Федерация

²Карабалыкская сельскохозяйственная опытная станция, Республика Казахстан

НАКОПЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ОБЫКНОВЕННЫХ ЧЕРНОЗЕМОВ ПРИ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ

Проводились исследования в полевом зернопаровом восьмипольном севообороте и на бессменной пшенице с целью совершенствования ресурсосберегающей системы обработки и изучения возможностей применения нулевой технологии при возделывании зерновых, зернобобовых и масличных культур. Цель исследований – изучить влияние ресурсосберегающей технологии в полевом зернопаровом восьмиполь-